

ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ УЗБЕКИСТАНА (СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ)

Очилова Фарихон Кудрат кизи

Научный сотрудник Наманганского государственного университета

Аннотация: В статье анализируется важность развития и поддержки программ пропаганды здорового образа жизни среди молодежи Узбекистана для достижения устойчивого развития и повышения качества жизни населения. Продвижение здорового образа жизни не только способствует улучшению физического и психологического благополучия молодежи, но и является ключевым элементом стратегии социальной стабильности и экономического роста в стране.

Ключевые слова: молодежь, здоровье, здоровый образ жизни, социализация человека, ценности.

Молодежь составляет значительную часть населения Узбекистана и играет ключевую роль в будущем развитии страны. Модернизация узбекского общества, фокусирующаяся на успешном, активном, деятельном и конкурентоспособном индивиде, необходима в контексте изменений в образовании. Как отметил Президент Шавкат Мирзиёев: «Молодежь - надежда и опора народа, выступает решающей силой в эффективной реализации масштабных реформ. Несомненно, важное место в дальнейшем развитии страны занимает молодежь, овладевающая современными знаниями и профессиями» [1; С.169].

Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи является важным аспектом социальной и медицинской политики в современном обществе. В Узбекистане, как и во многих других странах, ведутся активные усилия по стимулированию молодежи к здоровому образу жизни, что способствует

улучшению качества жизни и снижению заболеваемости. Для продолжения начатой в этой области масштабной работы Шавкат Мирзиёев предлагает разработать и приступить к реализации национальной стратегии «Здоровая нация – здоровое будущее!» [2; С.161].

Здоровый образ жизни, в свою очередь, является основой для развития других аспектов человеческой жизни, продления активного периода жизни и полноценного выполнения социальных функций. Здоровый образ жизни среди молодежи не только способствует физическому здоровью, но и влияет на их образовательные и профессиональные достижения, а также на общественную активность и участие в экономическом развитии.

Внимание к вопросам пропаганды здорового образа жизни и физического воспитания как основного средства оздоровления общества, профилактики заболеваний, продления активного периода жизни и противодействия наркомании, курению, употреблению алкоголя и другим негативным явлениям необходимо обеспечивать на всех этапах социализации человека.

Ключевая роль в формировании ценностей здоровья, физической культуры и социальной активности молодежи играет их пропаганда, о чём подтверждает принятая «Стратегия развития Нового Узбекистана на 2022 - 2026 годы» [3]. Перечислим ряд факторов, влияющие на здоровый образ жизни молодежи в Узбекистане:

- *Социокультурные аспекты:* традиционные ценности и обычаи могут влиять на образ жизни молодежи, включая их диету, физическую активность и отношение к здоровью;

- *Образование и информирование:* введение в школьные и университетские программы здоровьесберегающих курсов и занятий способствует формированию здорового образа жизни среди молодежи;

- *Доступность здравоохранения:* доступ к качественным медицинским услугам и консультациям влияет на осознание важности здорового образа жизни.

Эффективность коммуникационного воздействия зависит от авторитетности и убедительности источника, интересности материала и

нестандартности его представления. Восприятие коммуникации определяется уровнем знаний и личным опытом человека, степенью близости и соответствия передаваемой информации его жизненным реалиям, а также эмоциональным состоянием адресатов. Для увеличения эффективности коммуникации можно использовать приемы новизны, удивления и подчеркивания проблемных ситуаций, а также совмещение интересов адресата и адресанта [4]. Пропагандистский материал должен выделяться среди других и быть логичным и эмоционально насыщенным. Пропаганда может применяться в различных формах с использованием разнообразных средств.

Внедрение здорового образа жизни среди студенческой молодёжи может быть реализована разнообразными методами и инструментами с целью достижения эффективных итогов. Вот несколько потенциальных подходов:

- *Образовательные мероприятия и курсы:* внедрение в учебные программы университетов специальных курсов и лекций по здоровьесбережению, питанию, физической активности, психологическому благополучию и другим аспектам здорового образа жизни;

- *Организация спортивных мероприятий и занятий:* проведение спортивных соревнований, тренировок, фитнес-занятий, зарядок или спортивных игр, чтобы студенты могли активно участвовать в физических активностях;

- *Популяризация здорового питания:* организация кулинарных мастер-классов, лекций по здоровому питанию, раздача рецептов здоровых блюд, создание столовых с здоровым меню;

- *Психологическая поддержка и тренинги:* проведение тренингов по стрессоустойчивости, управлению временем, развитию личностных качеств, которые способствуют поддержанию здорового образа жизни;

- *Использование современных технологий:* создание приложений и онлайн-ресурсов с информацией о здоровье, тренировках, диетах, возможностью отслеживания физической активности и здоровья;

- *Социальные компании и мероприятия:* организация информационных кампаний, выставок, тематических дней или недель здоровья на кампусах университетов;

- *Работа с лидерами и одаренными студентами:* вовлечение студенческих лидеров и активистов в организацию мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, чтобы сообщения были более авторитетными и принимались серьезно другими студентами;

- *Поддержка и создание условий для здорового образа жизни:* создание зон отдыха, спортивных площадок, обеспечение доступа к физкультурным занятиям и спортивным секциям.

Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи Узбекистана играет важную роль в общественном и экономическом развитии страны. Продолжение усилий в этом направлении необходимо для обеспечения устойчивого развития и благополучия будущих поколений.

Литература:

1. Шавкат Мирзиёев. Новый Узбекистан – страна демократических преобразований, больших возможностей и практических дел. Т.2021.

2. Шавкат Мирзиёев. От национального возрождения – к национальному прогрессу. Т.4. Ташкент - «Узбекистан», 2020.

3. Указ Президента Республики Узбекистан, от 28.01.2022 г. № УП-60 «О стратегии развития Нового Узбекистана на 2022 - 2026 годы.

4. Кузин В.В., Паршиков А.Т., Виноградов П.А., Паршикова Н.В. Концепция информационно-образовательной кампании по пропаганде физической культуры и здорового образа жизни среди детей, подростков и молодёжи //Физическая культура: научно-методический журнал. –2003.-№ 1.